

T3-31

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS DE ESPECIES MEDICINALES CUBANAS COMO BASE PARA LA CONSERVACIÓN DE SU BIODIVERSIDAD

Rosalía González Fernández, Elizabeth Rodríguez Leblanch, Beatriz Macías Peacock,
Henry Mira Toujague & Onel Fong Lores

Centro de Toxicología y Biomedicina. Santiago de Cuba, Cuba. rosaliagonzalez.9110@hmail.com

Objetivo: describir las potencialidades farmacológicas de plantas medicinales cubanas como base para la conservación de su biodiversidad. **Método:** se realizó un estudio descriptivo-retrospectivo en el cual se analizaron las diferentes especies medicinales a la cuales se les han realizado estudios preclínicos y perfiles fármaco-toxicológicos en el Centro de Toxicología y Biomedicina (TOXIMED). Se procesó todos los artículos publicados relacionados con las plantas estudiadas. De cada producción científica consideró el título, autores, revista, indexación y entidades participantes. **Resultados:** se describieron potencialidades farmacológicas de 24 plantas medicinales donde se contabilizó un total de 29 estudios preclínicos realizados siendo el 82,7% ensayos toxicológicos y el 17,2% farmacológicos. A 12 especies les han realizado perfiles fármaco-toxicológicos, los cuales han formado parte del registro y comercialización de diferentes fitofármacos. **Discusión:** las evaluaciones contribuyen a la realización de estudios de fase II tanto farmacológicos como toxicológicos. Además de la utilización segura y conservación de estas especies. **Conclusiones:** existen potencialidades farmacológicas de plantas medicinales cubanas que permiten utilizarse como alternativas de tratamiento a la salud pública.

Palabras clave: biodiversidad, ensayos preclínicos, perfiles farmacotoxicológicos, plantas medicinales, potencialidades farmacológicas

Doi: 10.5281/zenodo.7978052

